

НОРМАТИВНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА КАК ФУНДАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Мирзаев Т.Т.

Андижанский государственный педагогический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10995336>

Аннотация. В статье раскрывается понятие «готовность педагога к нормативной деятельности». Выделены критерии, показатели и уровни готовности учителя начальных классов к нормативной (документационной) деятельности. Описаны результаты исследования и представлены авторские наработки, которые использовались в ходе общепедагогической подготовки бакалавров.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, готовность педагога, нормативная деятельность, учитель начальных классов.

NORMATIVE WORK OF A TEACHER AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE

Abstract. The article reveals the concept "readiness of the teacher for standard activity". Criteria, indicators and levels of readiness of the elementary school teacher for standard (documentary) detail are marked out. Results of a research are also described and author's practices which were used during all-pedagogical training of bachelors are presented.

Key words: professional standard, readiness of the teacher, standard activity, elementary school teacher.

В условиях новой системы образования ведущее место занимают вопросы разработки нормативных, правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач обучения и воспитания [9, с. 150].

Следовательно, и к современному педагогу предъявляются новые требования в области нормативной деятельности. Актуальность этого положения подтверждается законом и двумя профессиональными стандартами:

- на основании п. 6, 7 ст. 47 закона №273-ФЗ каждый педагог должен быть готов к осуществлению не только воспитательной, учебной, методической, организационной, но и управленческой деятельности [7];

- п. 3.1. стандарта «Педагог» установлено, что каждый педагог обязан: *знать* стандарты общего образования, нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы; *уметь* строить свою профессиональную деятельность, в соответствии с нормативными актами; *понимать* документацию других специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) [10].

- пунктом 3.1. стандарта «Специалист в области воспитания» обозначено, что педагог, осуществляющий профессиональную деятельность, должен *опираться* на стандарты; *знать* нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; *учитывать* основы законодательства о правах ребенка и законы в сфере образования [11].

Задачей нашего исследования является уточнение понятия «готовность педагога к нормативной деятельности» в современных условиях и выявление уровня готовности к

данному виду деятельности у первокурсников, с целью дальнейшей актуализации учебного материала при подготовке бакалавров.

В современных исследованиях под *нормативной (документационной) деятельностью учителя* понимается процесс использования в педагогической деятельности официальных документов, обеспечивающих обучение и воспитание обучающихся в современных условиях [13].

При рассмотрении категории «*готовность к нормативной деятельности*» мы учли, что данное понятие является составной частью готовности к педагогической деятельности.

Данная проблема изучалась П. П. Блонским, А. С. Макаренко, С. Т. Шацким и др., которые трактовали «готовность к педагогическому труду» как совокупность теоретических знаний и соответствующих умений и навыков. В исследованиях А. И. Мищенко, В. А. Слостенина, Г.А. Кручининой и др. готовность понимается как целостное образование личности, включающее в себя мотивационный, содержательный и операционный компоненты [12].

Таким образом, готовность педагога к нормативной деятельности – это степень овладения документационной деятельностью, включающая положительную мотивацию, соответствующие профессиональные знания, умения и направленная на решение педагогических задач.

Готовность учителя начальных классов к нормативной деятельности может быть охарактеризована через следующие критерии и показатели:

1. Положительная мотивация т. е. учитель нуждается в информации, зафиксированной в нормативно-правовых актах, проявляет к ним интерес, ищет новые методы работы с ними, стремится найти ответ на интересующий его вопрос и решить поставленную педагогическую задачу.

2. Овладение знаниями *в области нормативной деятельности*: знание современных тенденций обновления начального общего образования, понимание нормативно-правовой базы педагогического работника и образовательной организации в целом, знание технологии проведения педагогической деятельности на основе законодательства об образовании и др.

Все нормативные знания учителя начальных классов мы разделили на четыре группы [2]:

- фундаментальные знания – связаны с образовательной политикой РФ, например, знание инновационных идей и требований нового стандарта, концепции ДНРиВ (духовно-нравственное развитие и воспитание) и др.;

- ведущие знания, т. е. осмысление учителем вопросов, которые выходят за рамки начального общего образования, например, понимание основных положений и требований ФГОС на этапе дошкольного и основного общего образования и структуры адаптированной образовательной программы (АООП);

- основополагающие знания – связаны непосредственно с профессиональной деятельностью учителя начальных классов, например, знания основных положений и требований ФГОС НОО, структуры основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО);

- прикладные знания – это овладение технологией профессиональной деятельности в условиях ФГОС, например, особенности учебно-методических комплектов (УМК) по развивающим и традиционным программам.

3. Овладение умениями *в области нормативной деятельности*: собирать, изучать, анализировать нормативно-правовые документы; уметь находить нужную информацию в тексте документа; решать педагогическую задачу, ссылаясь на статью (пункт) нормативно-правового акта; составлять и оформлять документы в соответствии с требованиями; осуществлять обработку документов и контроль за их исполнением.

На основе выделенных критериев представим четыре уровня:

Высокий уровень (творческий) характеризуется повышенным интересом к выполнению деятельности; сознательным и вариативным решением поставленных задач; знаниями современной терминологии; быстрым и самостоятельным использованием способов и приемов работы с документами; умением применять в учебной и профессиональной деятельности ведущие документы в области образования.

Средний уровень (творческо-репродуктивный) характеризуется теоретическим осмыслением нормативно-правовой деятельности и стремлением к осмыслению способов собственной деятельности; осознанным выбором документов, соответствующих поставленной педагогической задаче; продуктивными действиями творческого характера; частичным выполнением результатов исследования.

Ниже среднего уровень (репродуктивно-творческий) характеризуется вынужденной необходимостью применения документов при написании выпускной и курсовых работ; частично систематизированным характером знаний об основных нововведениях в законодательство образования; выполнением частично-поисковых практических действий; схематичным умением выполнять анализ нормативно-правовых актов.

Низкий уровень (репродуктивный) характеризуется деятельностью (познавательной и практической) воспроизводящего характера; интуитивным изучением; поверхностными знаниями об основных документах педагога; практическую деятельность не подкрепляет нормативно-правовыми актами.

В 2017–2018 гг. нами проведено исследование с целью определения уровня готовности обучающихся к нормативной деятельности. В опросе приняли участие студенты I курса заочного, ускоренного отделения (по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование») в количестве 47 человек, из них 34 чел. (72,3%) работают в детских образовательных организациях: воспитателями 12 чел. (25,5%) и учителями начальных классов 22 чел. (46,8%).

С целью определения уровня развития мотивационного компонента мы использовали анкету, где первый вопрос звучал так: «*При каких обстоятельствах в процессе обучения в вузе у Вас возникла потребность в применении нормативно-правовых документов?*».

Большинство (48,9% опрошенных) отметили, что необходимость в документационных действиях возникла в ходе педагогической практики и при написании курсовой работы; 31,9% считают, что потребуются только при написании выпускной работы, а 9,6% студентов уточнили, что только в ходе педагогической деятельности;

столько же (9,6%) считают, что работа с документами необходима как при написании ВКР, так и в ходе педпрактики, где выполняются задания по нормативно-правовой базе учителя и школы.

Для того чтобы определить, насколько студенты заинтересованы в документационной деятельности, спрашивалось: «Какому нормативному документу Вы уделили особое внимание в период педагогической практики?».

Большинство студентов (42,6%) ответили, что особое внимание было направлено на документы федерального значения – это Закон № 273-ФЗ [7], ФГОС [14], Президентская инициатива «Наша новая школа» [8], Концепция духовно-нравственного развития и воспитания [1]. Из них 31,9% опрошенных использовали на практике два стандарта: дошкольный и начальный. Часть студентов (10,6%) – использовали стандарт для детей с ОВЗ [3].

Остальные (57,4%) распределились следующим образом: отдали предпочтение локальным актам школы (25,5%); только ФГОС НОО (17%); только организационно-распорядительным документам школы по месту прохождения практики (10,6%); ограничились изучением приказа и договора практики (4,3%).

На вопрос: «С помощью каких способов поиска, сбора и обработки информации Вы работаете с текстом документов?» 100 % студентов написали, что с помощью сети Интернет. Среди способов обработки были выделены следующие: использование функции «автопоиск» при работе с документами в формате PDF – 48,9%; метод планирования (составление плана, затем подбор детализирующих пунктов) – 31,9%; метод цитирования – 8,5%; метод тезирования – 4,3%; метод аннотирования – 2,1%; оставили вопрос без ответа – 4,3% первокурсников.

Оценивая уровень развития содержательного и операционного компонентов, мы проанализировали отчеты по педагогической (учебной) практике. В ходе прохождения практики первокурсникам предлагались задания с целью анализа отдельных аспектов нормативной деятельности (табл. 1).

Таблица 1 Задания для студентов в период педагогической (учебной) практики

Задание	Цель	Работа с документами
1. Ознакомление с общеобразовательной организацией через работу с сайтом школы в сети Интернет (тип и вид организации, проблемы и перспективы, психологогигиеническая оценка условий обучения и воспитания, особенности управления)	Оценить знания первокурсников о современных тенденциях обновления НОО	- Закон № 273-ФЗ [7]; - Президентская инициатива [8]; - приказы «О внесении изменений в ФГОС НОО» [4–6]
	Определить у студентов уровень понимания нормативно-правовой базы	Документы сайта школы

	образовательной организации	
2. Изучение и анализ документации педагога (через беседу с учителем): - нормативно-правовые акты; - учетно-отчетные документы; - учебно-методические документы; - организационные документы	<p>Определить у студентов уровень понимания нормативно-правовой базы педагогического работника</p> <p>Оценить знания о технологии проведения деятельности на основе законодательства об образовании</p>	<p>- Профессиональные стандарты [4; 10]; - ФГОС НОО [14]; - ООП (Основная образовательная программа);</p> <p>- локальные акты школы;</p> <p>- примерная ООП школы</p>
3. Ознакомление с особенностями организации службы по охране здоровья детей, анализ структуры медицинских карт учащихся (через беседу с учителем / медицинским работником)	Определить уровень осведомленности будущих и работающих учителей о нормативах и требованиях по охране здоровья и безопасной деятельности школьников	<p>- Постановление «Об утверждении Сан-ПиН»;</p> <p>- Письмо Министерства «О безопасности образовательных организаций», - ФГОС НОО ОВЗ [8]; - муниципальные акты школы</p>
4. Изучение специфики организации учебно-воспитательной работы (УВР) учителя начальных классов: - наблюдение уроков и внеклассных мероприятий; - работа с родителями	Определить готовность студентов в организации и проведении внеклассных мероприятий, родительских собраний, в проверке тетрадей младших школьников	<p>- Письмо Министерства «О контроле и оценке результатов обучения в начальной школе»; - концепция ДНРиВ [1];</p> <p>- ФГОС НОО [14]</p>
5. Изучение специфики организации УВР учителя, которые взаимосвязаны с другими этапами общего образования	Оценить умения первокурсников составлять программу формирования учебных действий с учетом принципа преемственности: дошкольное, начальное, основное образование	Стандарты дошкольного, начального и основного общего образования

Все отчеты студентов-практикантов условно объединили в четыре группы:

Группа 1 – «Знают и умеют» (4,3% опрошенных): следят за изменениями в области образования, понимают особенности нормативно-правовой базы, владеют современной терминологией и используют в своей работе документы.

Группа 2 – «Умеют, но не знают» (38,2% первокурсников) – достаточно грамотно составили программу по формированию учебных действий (УУД) с учетом принципа преемственности на различных этапах общего образования и предложили свои рекомендации. Однако не смогли проанализировать нормативно-правовую базу школы и не знают виды документов; не владеют информацией о современных документах; допускают ошибки в терминологии.

Группа 3 – «Знают, но не умеют» (44,7% студентов): знают об основных обновлениях образовательной политики, об основных изменениях стандарта и новой редакции ФГОС НОО. Однако при организации учебно-воспитательной работы сослались в основном на ФГОС НОО и допустили ошибки при составлении программы преемственности.

Группа 4 – «Не знают и не умеют» (12,8% первокурсников): показали схематичные знания об основных документах педагога; практическую деятельность не подкрепили нормативно-правовыми актами.

Исследование по выявлению уровня готовности у будущих и работающих педагогов к нормативной деятельности показало, что на высоком уровне – 4,3% чел.; на среднем – 38,2%; на уровне ниже среднего – 44,7%; на низком уровне – 12,8% студентов. Можно сделать вывод, что у большинства (87,6% опрошенных) возникает потребность и интерес к нормативной деятельности.

Следовательно, данная проблема существует и актуальна, а решение её видится нам в изучении таких дисциплин, как «Нормативно-правовые основы деятельности педагога» (Б1.В.ОД.3) и «Основы документационного обеспечения управления деятельности педагога» (Б1.В.ОД.25), которые направлены на формирование следующих компетенций: способность использовать базовые и правовые знания в деятельности (ОК-7); готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).

Поэтому следующей задачей, стоящей перед нами, является подготовка будущих воспитателей и учителей к нормативной деятельности в соответствии с задачами профессионального стандарта «Педагог».

REFERENCES

1. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 23 с.
2. Ничагина А. В. Обзор нормативной терминологии учителя начальных классов // Современная психология и педагогика: проблемы и решения: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. 30 нояб. 2017 г., № 4 (3). – Новосибирск:

- СибАК, 2017. – С. 53–58.
3. О введении ФГОС ОБЗ: письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК452/07. – URL: <https://минобрнауки.рф/документы/8021> (дата обращения: 10.04.18).
 4. О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576. – URL: <https://минобрнауки.рф/документы/8033> (дата обращения: 10.04.18).
 5. О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённй приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Минобрнауки России от 29.12. 2014 г. № 1643. – URL: <http://base.garant.ru/70864704/> (дата обращения: 10.04.18).
 6. О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённй приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 г. № 507. – URL: <https://минобрнауки.рф/документы/6035> (дата обращения: 10.04.18).
 7. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон. – М.: Просвещение, 2015. – 160 с.
 8. Об обсуждении проекта национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: письмо Департамента государственной политики в образовании МО РФ от 13.03.2009 г. № 03-451. – URL: <http://base.garant.ru/6723971/> (дата обращения: 10.04.18).
 9. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы: распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р. – URL: <http://base.garant.ru/70643472/> (дата обращения: 10.04.18).
 10. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)»: приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. – URL: http://www.ug.ru/new_standards/6 (дата обращения: 28.03.18).
 11. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»: приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н. – URL: <https://minjust.consultant.ru/documents/22428> (дата обращения: 28.03.18).
 12. Слостенин В. А., Мищенко А. И. Профессионально-педагогическая подготовка современного учителя // Сов. педагогика. – 1991. – № 10. – С. 79–84. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21886422> (дата обращения: 10.04.18).
 13. Советова Е. В. Школа нового поколения. Административная работа. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 318 с.
 14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 53 с.